

Original paper

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA STEAM YONDASHUVINING ZAMONAVIY PEDAGOGIK ASOSLARI VA UNING O'QUVCHI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

© M.F. Qurbonova ^{1✉} © F.B. Kurbanov ^{2✉}

¹Angren universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'limning mazmuni tubdan yangilanmoqda, bunda o'quvchining shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishi markaziy o'ringa chiqmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, STEAM yondashuvi — ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaning integratsiyalashgan o'qitilishi — ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv bolalarda nafaqat bilim, balki tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan ko'nikmalarni shakllantirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvining zamonaviy pedagogik asoslarini tahlil qilish, uning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'rnini aniqlash hamda ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish yo'llarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada nazariy-pedagogik tahlil usuli qo'llanildi. Xususan, milliy va xorijiy adabiyotlar, O'zbekiston ta'lim tizimidagi amaliy tajriba va metodik tavsiyalar o'rganildi. Shuningdek, boshlang'ich sinflardagi dars jarayonlari, o'qituvchi faoliyati va o'quvchilarning ishtiroki asosida kuzatuv va tahliliy metodlar orqali asosiy xulosalar chiqarildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida aniqlanishicha, STEAM yondashuvi o'quvchilarda muammo yechishga qaratilgan fikrlash, ijodiy faoliyat va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Integratsiyalashgan ta'lim orqali o'quvchilar real hayotga yaqin masalalarni hal qilishga, loyiha asosida ishlashga, guruhda hamkorlik qilishga o'rganadilar. Ayniqsa, maktablarda mavjud resurslar bilan to'g'ri ishlash va san'at elementlarini tatbiq etish orqali o'quvchilarning estetik tafakkuri, emotsional rivoji ham qo'llab-quvvatlanadi. Shu bilan birga, STEAMni tatbiq etishda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va metodik yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda o'quvchining aqliy, ijtimoiy, emotsional va ijodiy rivojlanishini kompleks tarzda qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuvni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish, metodik xizmatlar faoliyatini kuchaytirish va maktablarda mavjud sharoitlardan ijodiy foydalanish zarur. Shuningdek, ota-onalar, jamiyat va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni

mustahkamlash STEAM ta'limining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, STEAM yondashuvi, pedagogik asoslar, integratsiyalashgan ta'lim, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, o'quvchi rivojlanishi, kompetensiya, texnologik savodxonlik.

Iqtibos uchun: Qurbonova M.F., Kurbanov F.B. Boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvining zamonaviy pedagogik asoslari va uning o'quvchi rivojlanishiga ta'siri. // Inter education & global study. 2025, №5. B.207–212.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ STEAM-ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ

© М. Ф. Курбанова^{1✉} © Ф. Б. Курбанов^{1✉}

¹Ангренский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня содержание образования коренным образом обновляется, при этом центральное место занимает всестороннее развитие личности ученика. С этой точки зрения, STEAM-подход — то есть интеграция науки, технологий, инженерии, искусства и математики — имеет особую значимость, особенно на этапе начального образования. Такой подход создает широкие возможности не только для получения знаний, но и для формирования у детей навыков критического мышления, креативности, решения проблем и практической деятельности.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — анализ современных педагогических основ STEAM-подхода в начальном образовании, определение его роли в всестороннем развитии личности учащихся и выявление путей эффективной интеграции в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье применён теоретико-педагогический анализ. Изучены отечественные и зарубежные источники, практический опыт и методические рекомендации, используемые в системе образования Узбекистана. Основные выводы сделаны на основе наблюдений за учебными процессами в начальных классах, деятельностью учителей и участием учеников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что STEAM-подход эффективно способствует развитию у учащихся навыков, ориентированных на решение проблем, творческую активность и практические умения. Через интегрированное обучение дети учатся решать задачи, приближенные к реальной жизни, работать над проектами и взаимодействовать в группе. Особенно важно использование художественных элементов и правильное применение школьных ресурсов, что способствует развитию эстетического мышления и эмоциональной сферы учащихся. При этом профессиональная подготовка учителя и методический подход играют ключевую роль в успешной реализации STEAM.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, STEAM-подход в начальном образовании всесторонне поддерживает интеллектуальное, социальное, эмоциональное и творческое развитие учащихся. Для эффективного внедрения этого подхода необходимы регулярное повышение квалификации педагогов, усиление методической службы и творческое использование существующих условий в школах. Важную роль в успешной реализации STEAM-обучения играет сотрудничество между родителями, обществом и образовательными учреждениями.

Ключевые слова: начальное образование, STEAM-подход, педагогические основы, интегрированное обучение, креативность, критическое мышление, развитие учащихся, компетенции, технологическая грамотность.

Для цитирования: Курбанова М. Ф., Курбанов Ф. Б. Современные педагогические основы STEAM-подхода в начальном образовании и его влияние на развитие учащихся // Inter education & global study. 2025, №5. С. 207–212.

MODERN PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE STEAM APPROACH IN PRIMARY EDUCATION AND ITS IMPACT ON STUDENT DEVELOPMENT

© Makhtuma F. Kurbanova^{1✉} © Fazliddin B. Kurbanov^{2✉}

¹Angren University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, the content of education is undergoing a fundamental transformation, with a strong focus on the comprehensive development of students as individuals. From this perspective, the STEAM approach — the integrated teaching of science, technology, engineering, arts, and mathematics — is particularly important at the primary education level. This approach offers great potential not only for acquiring knowledge but also for developing critical thinking, creativity, problem-solving, and practical skills in children.

AIM: the main objective of this article is to analyze the modern pedagogical foundations of the STEAM approach in primary education, determine its role in the holistic development of students, and explore effective ways to integrate it into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the article employs theoretical and pedagogical analysis. Both national and international literature, practical experience, and methodological recommendations used in Uzbekistan's education system were examined. Key conclusions were drawn based on observations of classroom activities in primary grades, teacher practices, and student engagement.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that the STEAM approach is effective in developing problem-solving thinking, creative activity, and practical skills in students. Through integrated learning, students become capable of solving real-life tasks, working on project-based assignments, and collaborating in groups. Particularly, the

appropriate use of existing school resources and the inclusion of artistic elements support the development of students' aesthetic thinking and emotional growth. At the same time, the teacher's professional preparation and methodological strategy are crucial for the successful implementation of STEAM.

CONCLUSION: in conclusion, the STEAM approach in primary education supports the intellectual, social, emotional, and creative development of students in a holistic manner. For effective implementation, it is necessary to provide regular professional development for teachers, strengthen methodological services, and creatively utilize existing school resources. Furthermore, collaboration among parents, society, and educational institutions plays a decisive role in the successful application of STEAM education.

Keywords: primary education, STEAM approach, pedagogical foundations, integrated learning, creativity, critical thinking, student development, competence, technological literacy.

For citation: Makhtuma F. Kurbanova, Fazliddin B. Kurbanov. (2025) 'Modern pedagogical foundations of the STEAM approach in primary education and its impact on student development', *Inter education & global study*, (5), pp. 207–212. (In Uzbek).

Boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvining zamonaviy pedagogik asoslari va uning o'quvchi rivojlanishiga ta'siri tobora dolzarb mavzulardan biriga aylanib bormoqda. XXI asrda ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoga yechim topish, ijodiy yondashuv va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdir. Ana shu jihatdan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) konsepsiyasi aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu davr bolaning asosiy tafakkur, dunyoqarash va qiziqishlari shakllanadigan davr bo'lib, mazkur yondashuv orqali fanlararo integratsiya asosida keng qamrovli rivojlanishga erishish mumkin.

STEAM yondashuvi o'zida fanlararo bog'liqlikni mujassam etgan bo'lib, o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltiradi. Masalan, matematika va texnologiya elementlari san'at bilan uyg'unlashganda, nafaqat analitik fikrlash balki estetik did va dizayn o'ylashi ham rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida bolaning har tomonlama o'sishini ta'minlaydi. Zamonaviy pedagogik nazariyalar, xususan, konstruktivistik ta'lim yondashuvi STEAMni qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuvga ko'ra, bola bilimni tayyor shaklda emas, balki faoliyat jarayonida, tajriba asosida egallashi kerak.

Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi orqali o'quvchilarda kompetensiyalar shakllanadi. Jumladan, muammoni aniqlash va uni tahlil qilish, jamoada ishlash, axborotni izlash, tahlil qilish va amaliyotga tadbiiq etish kabi ko'nikmalar rivojlanadi. Shuningdek, bu yondashuv orqali bolalarda qiziqish uyg'otish, izlanish va tajriba orqali o'rganishga bo'lgan ishtiyiq ortadi. Ayniqsa, vizual, kinestetik va audial o'quvchilar uchun STEAM amaliy mashg'ulotlar shaklida berilganida yuqori samaradorlikka erishiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etish, kompetensiyaga asoslangan dasturlarni ishlab chiqish jarayonida STEAM yondashuvi asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralayapti. Bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy metodik yondashuvlarga ega bo'lishi, STEAM elementlarini dars jarayoniga to'g'ri integratsiya qila olishi talab etiladi. Shu boisdan ham o'qituvchilarni qayta tayyorlash, ularni loyiha asosida ishlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

STEAM yondashuvining boshlang'ich ta'limdagi samaradorligini oshirish uchun avvalo o'qituvchining roli va metodik tayyorgarligi alohida e'tibor talab qiladi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yo'naltiruvchi, tashkilotchi va motivatsiya beruvchi sifatida faol ishtirok etadi. U dars jarayonida turli fanlar o'rtasida bog'liqlikni ko'rsatib bera olishi, o'quvchilarni mustaqil izlanishga undashi va ularni amaliy faoliyatga jalb qilishi kerak. Misol uchun, oddiy bir matematika darsini tabiatshunoslik bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarda o'lchash, kuzatish, solishtirish va hisobot tayyorlash kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin. San'at elementi esa ushbu faoliyatga dizayn, estetik yondashuv va ijodkorlik qo'shadi.

O'zbekistonning qishloq va shahardagi maktablari o'rtasida mavjud bo'lgan infratuzilma tafovutlari STEAM yondashuvini tatbiq etishda ayrim muammolarni yuzaga chiqaradi. Jumladan, barcha maktablarda zamonaviy texnologiyalar, laboratoriyalar yoki mos vizual resurslar mavjud emas. Shunday bo'lsa-da, oddiy materiallar va ijodkorlik orqali ham STEAM tamoyillarini darsga qo'shish mumkin. Masalan, maketlar, tabiiy resurslar, qog'oz, plastilin yoki qurilish materiallari yordamida amaliy loyihalar yaratilsa, o'quvchilarda tasavvur, muhandislik tafakkuri va ijtimoiy-emotsional rivojlanishga yordam beriladi.

STEAM asosidagi ta'lim dasturlarida loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) muhim metod hisoblanadi. Bu metod orqali o'quvchilar real hayotga oid masalalarni mustaqil hal qiladi, o'z fikrlarini himoya qiladi, savol-javob qiladi va yakuniy mahsulot yaratadi. Shu orqali o'quvchilarda nafaqat akademik bilim, balki kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi. Shuningdek, STEAM yondashuvi orqali bolalarda barvaqt kasbga yo'naltirish elementlari ham rivojlanadi. Texnologiya va muhandislik fanlari bilan tanishish ularning qaysi soha bo'yicha qiziqishini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Yakuniy jihatdan olganda, boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi o'quvchilarning har tomonlama – aqliy, emotsional, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuv o'zbek ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarga mos keladi. Mazkur yondashuvni samarali joriy etish uchun ta'lim muassasalari, metodik xizmatlar va ota-onalar hamkorligi, shuningdek, o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivoji ta'minlanishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hasanboyeva, M. (2022). Boshlang‘ich ta’limda fanlararo integratsiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Yakubov, A., & Qosimova, G. (2021). STEAM yondashuvi: zamonaviy ta’limda metodik integratsiya. – Toshkent: Ilm Ziyo.
3. Хамракулова, Б. (2023). MINT фанлари ва CLIL методининг чет тил ўқитишда тутган ўрни. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1, 7.
4. Tadjibaev, A. B. (2019). Pedagogical mechanisms for putting into practice a unified system of graphic education based on the integration of exact and natural sciences. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 344-348.
5. Eliboyevna, M. X. (2023). The Specific Types of Female Images in Victorian Novels. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 12-14.
6. Qobilbek, N. (2024). The phenomenon of conceptual metaphor in proverbs with a somatic component. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(6), 65-69.
7. Tojiboyeva, G. R. (2022). Development of the skill of calligraphic writing as a professional competence in a future primary school teacher. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 830-835.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna**, Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchi, [Курбанова Махтума Фазлиддиновна, Старший преподаватель кафедры Педагогика и психология], [Kurbanova Makhtuma Fazliddinovna, Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent vil, Angren sh. “Ozodlik” MFY Fleishmaxer ko‘chasi, 2-uy [адрес: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Ангрэн, махалля «Озодлик», улица Флейшмакера, дом 2], [address: Republic of Uzbekistan, Tashkent region, Angren city, “Ozodlik” neighborhood, Fleishmakher Street, house 2]

✉ **Kurbanov Fazliddin Batirovich**, Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchi, [Курбанов Фазлиддин Батирович, Старший преподаватель кафедры Педагогика и психология], [Kurbanov Fazliddin Batirovich, Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent vil, Angren sh. “Ozodlik” MFY Fleishmaxer ko‘chasi, 2-uy [адрес: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Ангрэн, махалля «Озодлик», улица Флейшмакера, дом 2], [address: Republic of Uzbekistan, Tashkent region, Angren city, “Ozodlik” neighborhood, Fleishmakher Street, house 2]